

O‘SMIR QIZLARDA DEVIANT XULQ SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Abduxalilova Nargiza Xayitali qizi

Qo‘qon DPI 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smir qizlarda deviant xulq shakllanishining psixologik xususiyatlari va omillari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar : o‘smirlik, deviantlik, psixologik xususiyatlar, omillar, farazlar.

O‘smir qizlarda deviant xulq shakllanishining psixologik xususiyatlari dolzarbligi bir necha omillar bilan bog‘liq. O‘smirlik davri – shaxsning shaxsiyati va ijtimoiy munosabatlarining shakllanishida muhim rol o‘ynaydigan, rivojlanishning kechikkan, murakkab davri. Ushbu davrda qizlar o‘zini identifikatsiya qilish, shaxsiy chegaralarni belgilash va ijtimoiy roli haqida o‘ylash jarayonida bo‘lishadi.

Deviant xulq, ya'ni ijtimoiy normalardan chetga chiqadigan xatti-harakatlar, ko‘plab omillarga bog‘liq: oilaviy munosabatlar, maktabdagi muhit, do‘stlar ta‘siri, shaxsiy psixologik xususiyatlar va boshqalar. O‘smir qizlarda stress, depressiya, o‘ziga past baho berish kabi psixologik muammolar deviant xulqni keltirib chiqarishi mumkin.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning ta‘siri ham o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin. O‘smirlikdagi bunday xulqni o‘rganish, ijtimoiy xizmatlar va psixologik yordam ko‘rsatish sohalarida yangi yondashuvlar va strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Bu mavzu nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy va ijtimoiy-siyosiy nuqtai nazardan ham dolzarb hisoblanadi.

O‘smirlik davri – shaxsning ijtimoiy, psixologik va hissiy rivojlanishida muhim bosqichdir. Ushbu davrda qizlar o‘z shaxsiyatini shakllantirish, o‘zini anglash va ijtimoiy munosabatlar o‘rnatishda o‘zgarishlarga duch kelishadi. Biroq, ba‘zi hollarda bu jarayon deviant xulq – ya'ni, ijtimoiy normalardan chetga chiqadigan xatti-harakatlar ko‘rinishida namoyon bo‘lishi mumkin.

1. Deviant xulq va uning turlari

Deviant xulq – bu ijtimoiy, madaniy yoki axloqiy normalardan farq qiluvchi xatti-harakatlardir. O‘smir qizlarda deviant xulq quyidagi turlarda ko‘rinishi mumkin:

Maktabdagi muammolar: o‘qishga qiziqmaslik, disiplinsizlik.

Ijtimoiy muammolar: do‘stlar orasida bosimga qaramaslik, noto‘g‘ri ta‘sirlar.

Hissiy muammolar: depressiya, tashvish va o‘ziga ishonchning pastligi.

2. Psixologik omillar

O‘smir qizlarda deviant xulq shakllanishining psixologik xususiyatlari quyidagi omillardan iborat:

Oila ta‘siri: Oila muhitida yuzaga keladigan nizolar, ajralishlar yoki hissiy e‘tiborsizlik deviant xulqni rivojlantirishi mumkin. Oila a‘zolari o‘rtasidagi munosabatlar o‘smir qizlarning o‘ziga bo‘lgan ishonchiga ta‘sir qiladi.

Maktabdagi muhit: O‘qituvchilar va do‘stlar bilan munosabatlar o‘smir qizlarning ijtimoiy identifikatsiyasiga ta‘sir qiladi. Maktabdagi stresslar va do‘stlar ta‘siri deviant xulqni kuchaytirishi mumkin.

Shaxsiy xususiyatlar: O‘smir qizlarning o‘ziga ishonch, hissiy barqarorlik va ijtimoiy ko‘nikmalarideviant xulq shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Past o‘ziga baho berish va stressga chidamsizlik bunday xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin.

3. Ijtimoiy va madaniy kontekst

Zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar o‘smir qizlarning xulq-atvorida muhim ta‘sir ko‘rsatadi. Internetdagi ta‘sirlar, masalan, kiberbullying yoki noto‘g‘ri axborotlar deviant xulqni oshirishi mumkin. Bunday muhitda o‘smirlar o‘zlarini izolyatsiya qilishi yoki boshqalarga nisbatan agressiv xatti-harakatlar ko‘rsatishi mumkin.

4. Oldini olish va yordam

O‘smir qizlar orasida deviant xulqning oldini olish uchun quyidagi yondashuvlar samarali bo‘lishi mumkin:

Psixologik maslahatlar: O‘smir qizlarga o‘z hissiyotlarini anglash va boshqarish bo‘yicha yordam berish.

Ijtimoiy dasturlar: Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va ijtimoiy aloqalarni kuchaytirish.

Oila ta'siri: Oila a'zolari o'rtasida sog'lom muloqotni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash.

O'smir qizlarda deviant xulq shakllanishining psixologik xususiyatlari mavzusi bo'yicha quyidagi farazlarni ilgari surish mumkin:

1. Oila ta'siri: O'smir qizlar oila muhitida yuzaga keladigan muammolar (ajralish, etarli e'tibor bermaslik) deviant xulqni shakllantirishi mumkin.

2. Maktab va do'stlar ta'siri: O'smir qizlar o'z do'stlari va maktab muhitidan kelib chiqib, ijtimoiy normlardan chetga chiqadigan xatti-harakatlar ko'rsatishi ehtimoli yuqori.

3. Shaxsiy psixologik xususiyatlar: O'smir qizlarning o'ziga ishonch, o'zini anglash darajasi va stressga bardoshlik xususiyatlari deviant xulqni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

4. Ijtimoiy tarmoqlar va texnologiyalar: Zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri o'smir qizlarning xulq-atvorida deviant xulqni kuchaytirishi mumkin.

5. Hissiy holatlar: O'smir qizlar orasida depressiya va tashvish kabi hissiy muammolar deviant xulqni keltirib chiqarishi mumkin.

Ushbu farazlar o'smir qizlarning deviant xulqini tushunishda va bunday xatti-harakatlarni oldini olish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqishda yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'smir qizlarda deviant xulq shakllanishining psixologik xususiyatlari ko'plab omillarga bog'liq. Ushbu mavzu nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Bunday xulqni o'rganish va tushunish, o'smirlarning psixologik rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvi uchun zaruriydir. Oila, maktab va ijtimoiy muhitda samarali yondashuvlar orqali deviant xulqning oldini olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. K. G. Jung – "Psychological Types"
2. Erik Erikson – "Identity: Youth and Crisis"
3. A. Bandura – "Social Learning Theory"
4. D. J. H. E. S. Sutherland – "Principles of Criminology"
5. K. M. B. Huizinga – "Social Behavior and Deviance in Adolescence"